

смотря ни на что и вопреки всему — продолжать дело *продолжения*, в котором содержится разрешение трагедии мироздания без будущего...

Литература

1. *Осипов. Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О себе самом — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2023.

References

1. *Osipov. YU.M.* Strada. Nepokornyj avtoopus. O sebe samom — ot sebya i so storony. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2023.

И.Р. БУГАЯН

Армянский мир: глобальный конспект современного развития. Динамика цивилизации в концепции тотальной истории*

Аннотация. Нашим современникам известны британский, германский, испанский, итальянский, португальский, французский, русский и другие миры. Древние рукописи всех этих миров свидетельствуют о роли и значении в становлении их цивилизаций до них

* К 150-летию выхода в Баку первого журнала на армянском языке «Армянский мир» 30 августа 1874 г.

Статья публикуется как не имеющая никакого отношения к идеологии пресловутого «национализма» (прим. ред.).

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бугаян И.Р. Армянский мир: глобальный конспект современного развития. Динамика цивилизации в концепции тотальной истории // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 24—34. DOI:

существовавшего и поэтому более древнего, христиански-проповеднического армянского мира.

Многие, бесспорно, согласятся с наличием очень древних индийского, иранского, китайского миров, а также с тем, что существовали в прошлом и другие миры, те же античные. Но как быть с миром армянским, который то теряет, то вновь приобретает свою государственность?

Армения, как и Карфаген, Рим, Византия, будучи их современницей, имела свой, ими всеми признанный мир. Но в отличие от них она продолжает существовать и сегодня. Армения — наш современник, часть современного мирового хозяйства. Сохранила ли она и свой армянский мир? Есть ли он: живой, действующий армянской мир? Способен ли он, как и в прошлом, самостоятельно внести свой весомый вклад в развитие современной мировой цивилизации?

Ключевые слова: армянский и другие миры – древние и современные, предпринимательство, современные доминирующий фактор производства, доминирующий товар, цивилизация, ее содержание и формы проявления.

Abstract. Our contemporaries know the British, Germanic, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, French and other worlds. The ancient manuscripts of all these worlds testify to the role and significance of the older, first Christian preaching Armenian world, which existed before them and was a poet for most of them, in the formation of their civilisations.

Armenia, like Carthage, Rome, Byzantium, being their contemporaries, had its own world recognised by them all. But unlike them, it (RA) continues to exist today.

Many will undoubtedly agree with the existence of very ancient Greek, Indian, Iranian, Chinese worlds, as well as with the fact that there were other ancient worlds in the past. But what about the Armenian world, which loses and regains its statehood?

Armenia is our contemporary, a part of the modern world economy. Has it also preserved its Armenian world? How fair is the opinion of some of its current official allies with regard to Armenians: «Who needs them (Armenians) but us?».

Is there one: a living, functioning Armenian world. Is it able, as in the past, to make its independently — weighty contribution to the development of modern world civilisation?

Keywords: entrepreneurialism, modern dominant factor of production and dominant commodity, civilisation, its content and forms of manifestation.

УДК 314; 304
ББК 60.5

1

Признав в 2021 г. геноцид армян, президент США Дж. Байден заявил, что «армяне обогатили Америку». В других странах (порядка 50) граждане такого же происхождения, разбросанные той же геноцидально-патриотической трагедией по всем континентам, задумались: «нам тоже не повредило бы приобретение столь лестного статуса». Но какой путь к этому следует избрать?

История армянского народа, насчитывающая тысячелетия, свидетельствует: государственность ими неоднократно терялась и восстанавливалась, однако заметное место в международных отношениях они всегда сохраняли. Даже в тех случаях, когда подвергались насильственному переселению.

Предпринятое Аббасом Великим между 1603 и 1605 г. насильственное переселение населения из Армении в Иран (Исфахан, или Новая Джульфа) неизбежно сопровождалось лишением его двух факторов производства (земли своей отчизны – патриотизм – и капитала) из четырех, приносящих доход. В отличие от других народов, армяне уже не могли рассчитывать на ренты: ни на землю, ни на капитал. Они объективно обнищали, поскольку впредь им, в отличие от других народов, оставалось для извлечения дохода использовать лишь два фактора: либо свой труд, отдаваемый в наем в обмен на доход (зарплата), либо предпринимательскую деятельность на прибыль, которая требовала соответствующего таланта, а если его нет, вызывала *экономическое принуждение к этому виду деятельности*.

В те неблизкие времена предпринимательство носило посреднический характер. Фернан Бродель подчеркивал: все караван-

баши, т. е. *персоны, несущие личную ответственность и соответствующий предпринимательский риск караванной доставки очень дорогих товаров (золото, шелк, фарфор и др.), всегда были армянами* (см.: [1, 146]).

Другим народом, поставленным в аналогично экстремальные условия экономического принуждения к предпринимательству в еще более ранние времена, были евреи. Видимо, поэтому Бродель этим двум народам посвящает отдельный раздел своей книги, который назван «Армяне и евреи». Причем, первые в своих *играх обмена* участвовали, *преимущественно*, на суше, а евреи – на воде, морях и океанах. Армяне прокладывали дороги и строили караван-сарай; евреи – суда и портовые сооружения.

Не везде есть порты и не везде – караван-сарай. Поэтому эти два древних, под внешним насильственным воздействием *предпринимательски* насыщенных народа были *обречены* в отношениях друг с другом одновременно находиться в состоянии и конкуренции, и сотрудничества. Первое – по неизбежности, второе – по необходимости достижения такого уровня прибыльности, без которого обедненное факторами производства существование их хозяйств, тем более на государственном уровне, было затруднительным, «если можно назвать затруднительным то, что невозможно» (Аристотель).

Хозяйство любого государства, кроме экономического сектора, включает и другую часть, которая находится за пределами экономики, не подвергается денежной оценке и в этом аспекте диалектически противоположна ей, но совершенно необходима. Речь идет об *общественном секторе хозяйства*, как правило, размещаемом на землях государств (например, храмы, объекты оборонного назначения, дороги и т. п.).

Насильственное выдавливание армянского населения с тысячелетних территорий их родины, сопровождаемое уничтожением культурно- исторических памятников, интенсивно начатое еще в XIX в., продолжается по сей день, уже XXI в.

Со дня насильственного исхода населения из Арцаха не прошло и года, как Азербайджан, разрушив армянскую церковь Сурб Амбарцум (Святого Вознесения) на ее месте возводит мечеть и продолжает, как и в Нахичевани, разорять и уничтожать кладбища

и вообще любые следы цивилизации, носителем которой являются армяне. Но цивилизация армян давно стала частью мировой цивилизации. Если они имеют целью отказ от нее – им следует, как предложил Авраам Руссо, прекратить пользоваться ее плодами (в частности, созданными армянами цветным телевидением, автомобилями с автоматической трансмиссией, банкоматами, бетономешалками грузовых автомобилей Степана Степаняна, широко используемыми в любом строительстве, включая мечети, МРТ в медицине, вакцинами «Модерна» Нубара Афеяна и многим др.).

Свидетельства преступного патриотизма коснулись не только жителей Арцаха, но всего армянского мира. Арцахцы вынужденно переселились именно в общественный сектор хозяйства Республики Армения. В результате ее скромные территориальные возможности по обеспечению диалектического единства со своим экономическим сектором еще больше сократились для армянского мира и всего его хозяйства в целом. Но дело не только в этом, речь должна идти о недопустимости *цивилизационного паразитизма*. Пользование плодами мировой цивилизации сопровождается попытками не только уничтожения, но и присвоения материальных свидетельств о предках тех, кто их создал. В том числе и граждан США армянского происхождения, создавших не только приведенный перечень актуальных технологий, представляющих собою вклад в мировую цивилизацию, но и оставивших археологически-значимые цивилизационные ценности.

В подобных случаях *экономико-цивилизационные санкции* не только уместны, но и совершенно необходимы, с предусмотренными изъятиями лицензионных платежей в пользу потомков вкладчиков – создателей современной мировой цивилизации, предки которых стали и продолжают оставаться жертвами геноцида и патриотизма уже вандалов XXI в. В реальности, в том числе для самых крупных армянских диаспор России, США, Франции, кошмар прошлого не завершен. Он в определенном смысле, к сожалению, продолжается, и не только на цивилизационном уровне.

Хозяйства стран, подобных Армении и Израилю, в этих условиях никогда не смогут вобрать в себя свои диаспоры полностью. Следовательно, потребуеться разработка ими своего особенного хозяйственного механизма, позволяющего подключать их диас-

поры, хотя бы к той части их хозяйств, которая ограничена, присущих общественному сектору, не имеет. Речь идет об экономическом секторе и о создании возможности как бы дистанционного участия диаспор в его работе. Тем самым, и в их национальных хозяйствах, а в конечном счете в создании ВВП этих государств.

Отмеченная ранее способность армян к неоднократному возрождению государственности своей страны всегда опиралась на международное предпринимательство, в которое вовлекались не только армяне, но и все имеющие способность к такому виду деятельности, независимо от того, в какой части земного шара они находились и к какому этносу относились.

В приведенной Броделем карте даны маршруты армянских купцов в Иране, Турции и Московской Руси XVII в. Она отображает лишь часть сети их путей (см.: [1, 144]). Бродель задается вопросом: «Не этим ли потоком перевозок связывались в единое целое две гигантские арены – ни больше, ни меньше, как Запад и Восток, — которые держали в руках джюльфинские купцы?» (см.: [1, 146]) — потомки тех самых переселенных шахом Аббасом Великим армян.

В любом случае очевидна заметная предпринимательская роль армян *в играх обмена, характерных для капитализма*, т. е. для того периода цивилизации, когда доминирующим фактором производства становился и в конце концов утвердился в этом качестве *капитал*, армяне были даже классифицированы Лениным как буржуазная нация. Именно эта злополучная классификация и вынудила И. Сталина в течение суток изменить решение и, отняв Арцах и Нахичевань, уже признанные армянскими, передать их, под разными юридическими формами, некапитализированным тюркам – мнимым «союзникам большевиков».

Но как обстоят в этом аспекте дела армянского мира сегодня, когда доминирующая функция окончательно перемещается от капитала к другому фактору производства – *современному предпринимательству*, основанному на новых и информационных технологиях, и в очередной раз, как обычно в этих случаях, сопровождается, резким обострением проблемы сохранения государственности Армении?

Судя по вкладу армян в создание и обладание собственностью на *современный доминантный товар* в виде новых и инфор-

мационных технологий, *сама собственность на который приносит им доход*, здесь, как было отмечено выше на технологических примерах диаспоры, проживающей в США, все обстоит благополучно. Но участие граждан Республики Армения в этом благополучии незначительно; без их включения в реализацию стадий циклов «исследование — производство» армянского мира, т. е. всей диаспоры, помочь Армении затруднительно, если можно затруднительным назвать то, что в нынешних условиях невозможно. Армяне — собственники вышеназванных патентов на технологии производства — всегда относились и относятся к армянскому миру, но они, большей частью, являются гражданами и налогоплательщиками не Армении, а других стран. Дело не в том, что Армения — небольшое государство и по территории, и по численности граждан. Например, Великое герцогство Люксембург, значительно уступая ей по названным параметрам, многократно ее превосходит по экономическим показателям, и не только на душу населения. Проблема в другом: во взаимной *недовключенности* Республики Армения и диаспоры в существующий армянский мир, заметно превосходящий по численности населения, экономическим и другим показателям свою республику. Слабость армянского мира в недостаточности, из-за патриархата, государственного общественного сектора и невозможности в отрыве от Республики Армения создать мощное армянское хозяйство.

Рассмотрим, как можно объединить разъединенные геноцидами и патриархатами части армянского мира в единое монолитное армянское хозяйство как неотъемлемую, а в отдельных направлениях заметную составляющую мирового хозяйства.

Реализация этого замысла предполагает наличие четких представлений о современных доминантных товарах и факторе производства, а также о системе управления их расширенным воспроизводством — основе современного предпринимательства.

Оказывается, между прежним и нынешним предпринимательствами сохраняется много общего. Прежде всего, *цикличность* и *стадийность*: в прежние, посреднические времена — по доставке товаров и разбивке ответственности между караван-баши, а в нынешние — по реализации стадий циклов «исследование — производство».

С советских времен осталась так и не разрешенной проблема затрудненности реализации стадии внедрения производства новой техники совокупного цикла «исследования — производства» России. В случае возникновения подобной проблемы в армянском мире предпринимать поиск ее разрешения возможно не только в Армении, а много шире: находить в диаспоре, проживающей и занимающейся предпринимательством, страну, наилучшим образом осуществляющую именно затруднительную стадию, заключать договор, образно говоря, с соответствующими «караван-баши», затем осуществлять переход к следующей стадии. И в такой последовательности вплоть до полного завершения цикла «исследование — производство». (см.: [3, 60—62]).

2

Современные обществоведы считают, что на смену капиталистическому обществу приходит нечто *иное* — *неопределенное*: постиндустриальное, посткапиталистическое, постмодернистское и даже постисторическое. Но на самом деле это *неопределенное* уже достаточно ярко проявилось; никаких сомнений не осталось: иное — это *предпринимательство*, закономерно пришедший на смену капитализму (см.: [2, 61-70]).

Современное предпринимательство, основанное на новых и информационных технологиях, теперь главный, играющий доминирующую роль, среди прочих, фактор производства. А США с обогащающимися ее согражданами, в том числе и из армянского мира, удалось достигнуть, по сравнению с другими державами, наивысшего уровня его развития. Это объективно неустранимый сегодня никакой политикой закон, вызывающий экономическую однополярность нынешнего мира при мысленно-конструируемой элитами других держав желаемой ими политической многополярности.

Эта естественная закономерность мирового цивилизационного развития вызывается перемещением доминантных свойств между всем известными четырьмя факторами производства в последовательности: *B* – предпринимательство, *L* — труд, *T* — земля, *K* – капитал.

Последний парад планет, который происходит один раз в 6000 лет, завершил предыдущую эстафету передачи доминантных

свойств между названными факторами в 2000 г. и вновь ее возобновил, начиная с предпринимательства, но уже не прежнего, посреднического — B , а нового — B^1 , основанного на новых и информационных технологиях. И далее, в той же последовательности: движение от $B^1 - L^1 - T^1 - K^1$ будет продолжаться по 8000 г., и вновь, после K^1 начнется новый забег с передачей эстафетной палочки доминантности тоже от предпринимательства, но уже не от B^1 , а от B^2 .

Что оно (B^2) будет собою представлять? *Предположительно* (!): 1) B^2 — будет охватывать преимущественно межпланетное пространство; 2) L^2 — представлять собою комбинирование деятельностью роботов; 3) T^2 — осуществляться на тверди уже не только земной, а и иных планет тоже; 4) K^2 — средства и предметы труда будут функционировать не только на других планетах, но и на искусственных сооружениях, размещенных в космическом пространстве.

Идея цивилизации возникла в среде французских философов XVIII в. из необходимости противопоставления концепции варварства. Поскольку последнее не преодолено и активизируется с новой силой не только на территориях, вынуждено покинутых населением Арцаха, то актуализируется и необходимость не только возвращения к концепции цивилизации, но и ее уточнения.

Наряду с французскими идеями важно учесть и мнения немецких мыслителей XIX в. Они обнаружили четкую грань между понятиями «цивилизация», включающими *технику, технологию, материальные факторы*, которые, на наш взгляд, и следует относить к ее *содержанию*, но также «культура»: *ценности, идеалы и высшие интеллектуальные, художественные и моральные качества общества — формы проявления* этого содержания.

Таким образом, *цивилизация* — это целое, *диалектическое единство сторон*, предложенных французами XVIII и германцами XIX в.; мы лишь несколько уточняем границы в части ее содержания и форм проявления. Это необходимо, чтобы исключить следующие недопустимости:

1. по отдельным формальным шагам в правильном направлении, но не связанным с развитием содержания цивилизации, судить об его уровне в той или иной стране;

2. умышленного разрушения материальных свидетельств любой цивилизации, будь то ее содержательная или формальная стороны;

3. оценки ущерба, наносимого цивилизационному развитию, без участия мировой общественности, компетентных полномочий государственных и межгосударственных структур;

4. непонимания, что законы физики и общественные законы взаимосвязаны; запаздывание вторых по сравнению с математически выверенными первыми – смертельно опасно;

5. нарушения всеобщего закона сохранения и дальнейшего развития цивилизации: цивилизация бессмертна, непонимающие это и стремящиеся к уничтожению даже ее элементарной частички — обречены.

На земле немало стран, цивилизации которых основаны на доминировании иных факторов производства, и у них другие, отличные от современной, цивилизации. Значит ли это, что между цивилизациями, как утверждают некоторые, неизбежны столкновения и даже битвы? На наш взгляд, нет, скорее, наоборот. Представим себе, что на земле отсутствовала бы цивилизация доминирования современного предпринимательства, представленная США. Возможен ли был нынешний Китай? А ведь в основе этих двух цивилизаций совершенно различные доминирующие факторы производства. В США – современное предпринимательство, основанное на новых и информационных технологиях, а в Китае до сих пор – труд. Именно этот китайский труд, охваченный современным предпринимательством США, и дал современное китайское чудо, а не наоборот. Совсем недавно этот же труд, при этой же компартии КНР, но без современного предпринимательства США и других стран с аналогичной цивилизацией, едва был в состоянии создать условия элементарного прокормления своего населения.

Таким образом, рассуждения о «последней битве цивилизаций», по меньшей мере, неуместны. Уместны опасения по поводу битвы между элитами, возглавляющими цивилизации, находящиеся на различных ступенях своего развития. К счастью для многих, компартия КНР это прекрасно понимает.

Литература

1. *Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988.
2. *Бугаян И.Р.* Предпримализм и предпринимательство, экономика и общественный сектор: соотношение и мера // *Философия хозяйства*. 2017. № 2. С. 61—70.
3. *Бугаян И.Р.* Современное предпринимательство и менеджмент: соотношение и мера. М.: Изд-во «Перо», 2012.

References

1. *Brodell' F.* Material'naya civilizaciya, ekonomika i kapitalizm. NV – NVIII vv. T. 2. Igy obmena. M.: Progress, 1988.
2. *Bugayan I.R.* Predprimalizm i predprinimatel'stvo, ekonomika i obshchestvennyj sektor: sootnoshenie i mera // *Filosofiya hozyajstva*. 2017. № 2. S. 61—70.
3. *Bugayan I.R.* Sovremennoe predprinimatel'stvo i menedzhment: sootnoshenie i mera. M.: Izd-vo «Pero», 2012.

Н.А. ЛАТЫШЕВА

Субъектная практика отражения символических пространств России в условиях стратегической нестабильности*

Аннотация. В настоящей статье раскрывается сущностный характер современной стратегической нестабильности в мире. Исследуются, с одной стороны, давние мировоззренческие истоки тяготения к хаосу и их субъекты; с другой стороны, подчеркивается некая заданность, искусственность силы нестабильности. Предрасположенность к ней кроется не только в материальных факторах

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Латышева Н.А. Субъектная практика отражения символических пространств России в условиях стратегической нестабильности // *Философия хозяйства*. 2024. № 5. С. 34—45. DOI: